

УСТОДӢ ВА Ё АНЪАНАИ МЕНТОРӢ

*Юлдошев Нурулло Масидикович,
Академияи байналхалкии исломии Ўзбекистон,
докторант (PhD)*

Аннотация: *Тараққиёти имрӯзаи илму фан, техника ва пайдошавии анвои гуногуни таълим ва тадрис мисли таълими масофавӣ, ҳанӯз натавонист ҷои муҳими устозу мураббиро бигирад. Сӯҳбати устозони пуртаҷруба ва олимони бузург, ки дар сурати муқаррар амалӣ шавад, дорои фавоиди хубу ногузире ҳаст, баҳри ҳар як пажӯҳишгар ва ҳатто тоҷирону мутахассисони улуми дақиқ. Дар дунёи имрӯза вожаи махсуси «ментор» ва «ментор доштан» ба маънии устози олиму пурдон ва маслиҳатгар доштан, паҳн шудааст. Насоиху раҳнамоии чунин устозон сабаби тезтар ва осонтар расидан ба марому мақосид ва муваффақ гардидан метавонад шавад.*

Калидвожаҳо: *ментор, устоз, илм, тиҷорат, зуллисонайн.*

Дар дунёи имрӯза новобаста ба тараққиёти илму фан ва пайдоиши ҷиҳозҳои техникий гуногун ҳар як фарди ҷамъият ба устоздори муҳтоҷ аст. Аз он ки дастрас шудану дарёфти маълумотҳо ба воситаи шабакаи интернет хеле пешрафт бошад ҳам, таҷрубаи бисерсолаи устозонро фақат ва фақат дар натиҷаи сӯҳбати онҳо ва ҳамнишини бо онҳо гирифтани мумкин аст. Соате, балки чанд дақиқа меҳмонӣ назди устоз ба як нафар хоҳишманди ҳаёти муваффақона, ки имрӯз бисериҳо дар талабаш ҳастанд, хеле самараи нек медиҳад. Устози пуртаҷруба метавонад ба ҳар як шогирд насиҳати мусоиди ҳаминвақта ва ҳамирӯзаро бидиҳад, ин ё он рафтори шогирдро ба самти дурусттар равона гардонад дар раванди расидан ба мақсадҳои дуняви ва ӯҳравии он шогирд ва дар айнаи ҳол дар тақдим кардан ба ҷамъият боз як фарди нофеъро саҳми пурқиммати худро гузорад.

Дар улуми дунёи мутараққии имрӯза ва инчунин дар улуми тиҷоратӣ як раванди қавие аст, ки онро таомули менторӣ ё ҳамкорӣ бо ментор меноманд. Пайдоиши ин калимаро аз Юнони қадим медонанд, вале дар истифодаи имрӯза маънии умумиашро чун як «устози бузург» ва ё «устози соҳибтаҷруба» ва иловатан, устозе, ки аз ӯ дар ҳар вақти муносиб таълими навбатӣ ё маслиҳати навбатиро оиди дурусттар кардани раванди тиҷоратӣ худ ё корбарии илмӣ худ ё тариқаи ташкилу танзими ҳаёти рӯзмарра ва яқумраи худ гирифтани мумкин аст, мефаҳманд. Дар ин мавзӯ ҳатто

истилоҳи «донишҳои хомӯшистода» ҳам ёдовар мешавад, ки бо ин ибора маҷмӯаи таҷрубаи ҳаётии устозро, ки ӯ метавонад ба шогирдон диҳад, номмонӣ мекунад¹.

Худи шахсият метавонад дар соҳаҳои гуногун мутахассис бошад, ҳатто мавриди профессионалии вай касбҳои техникӣ ва ё тиббӣ ва ё илмҳои дақиқу гуманитарӣ бошад, вале вучуд доштани олиме ва устозе чун маслиҳатгар ва ментор тақрибан доимӣ, яке аз шартҳои ногузири муваффақият дар ҳаҷони имрӯза ба ҳисоб меравад².

Ба ин муносибат, мехостем аз таҷрубаи шахсиамон ки баҳри мо устоз Фарҳод Исомиддинов ба сифати ҳам мударрис ва ҳам олим ва ҳам муаллиму маслиҳатгари роҳи илмӣ ва ҳаётии мо ҳастанд, чанд сухане гӯем. Ба назари мо, яке аз муваффақиятҳо бузурге буд, ки мо чунин устоз ва ба ин вожаи наве, ки гуфтем, ментори бо таҷруба доштем. Ҳар боре ки дар ин ё он масоили илмӣ ва амалву касбӣ бо суолу маслиҳатпурсӣ муроҷиат ба устоз мекардем ва мекунем, насиҳатҳои пурқиммат ва бо мисолҳои қавие, ки дар таҷрубаи бойи худи устоз ҷой доштаре бо тафсираш мегирем. Устоз ба саволҳо хеле дақиқ ва мушаххас дар иртибот ба мавзӯъ ҷавоб мегӯянд. Баъди суҳбат бо устоз чанд муддат дар таъсири он боқӣ мемонед. Ва кас пеш аз суҳбат ҳам албатта бо ҳаяҷони пешакӣ худро ва пурсишҳои худро таҳия мекунад.

Суҳбатҳои пурсамар бо устоз Фарҳод Исомиддинов ба шунаванда дар тартиби қору танзими умури илмиву тиҷоратӣ ва профессионалиаш як равшани аҷиб меандозад, ки инсон зарурати такрори чунин суҳбатҳо ва насиҳатҳоро дар худ эҳсос мекунад. Як суҳбати мушаххаси устоз ва олими бузург равшани ва аниқии чандмоҳа дар мақосид ва маромҳои илмӣ ва шахсии шогирдон андохтанаш мумкин аст.

Баъзан дар дақиқи мусоид варақ задани китобҳои навишташон ва таҳия кардашон низ фавоиди хубе медиҳад, аз ҷумла дар ин мавзӯъ яке аз китобҳои бо ҳаммуалифӣ нашркардаи устозро ба номи «Зулисонайн адиблар» мехостем ёдовар шавем, ки дар муҳтавои он бо чандин шоирони гузаштаи эҷодиёташон дузабона ба воситаи як нашр шинос шуда ба ҳрамад шуда метавонем³.

1. Коверова М.И., Менторское сопровождение управленческих проектов руководителей образовательных организаций., Человек и образование. 2022. №3. С. 34

2. Попова Л.В., Особенности менторства как форма сотрудничества и развития в образовании одаренных обучающихся., Нижегородское образование., 2018, С.7

3. Исомиддинов Ф. Зулисонайн адиблар. – Тошкент: Янги нашр, 2013. – 136 б.

Дар ин маврид якчанд асарҳои дигари устозро ва баъзеи бо ҳаммуалифӣ таҳиякардашонро ҳам мехостем ёдовар шавем, ки ба назари мо дорои аҳаммияти калоне аст. Чун мутахассисон медонанд луғатҳо ва қомвусҳо барои олимон дар ҳаёт боре дастрас карда мешаванд, ба ин вачҳ ин китоби қомуси, ки устоз бо ҳаммуалифӣ ба номи «Ўзбек тилининг форс-тожикча ўзлашмалар луғати. Луғати вомвожаҳои форсӣ-тоҷикӣ дар забони ўзбекӣ⁴» нашр кардаанд, ба назари мо ба хонандагон ва муҳаққикон ва олимон дар фаҳми абёти ашъори шоирону нависандагони гузашта кӯмаки хубе хоҳад кард. Дар яке аз мавоқеи электрони шабакаи интернет метавонем бинем, ки зиёда аз 3900 нафар хонанда ба ин китоб тавачҷӯҳ кардаанд⁵. Зеро маълум аст, ки дар баъзе минтақаҳо надонистани ин гуна калима ва вожаҳо аслан тоҷики-форсӣ сабаби дарёб кардан натавонистани маънои луғавӣ ва таркиби морфологии он гардидааст.

Баъзе аз китобҳои устоз, ба мисли китоби «Пандреаҳо» ба назри мо дастури тайёре аст баҳри падару модарон дар насихату тарбияи фарзандон, зеро дар онҳо абёти панду насихатомези гузаштагонанон сарҷамъ шудаад ва хонанда метавонад дар тӯли чанд дақиқа сатрҳои ба мавзӯи худ мувофиқро дарёфт намуда, дар насихати ҷавонон ва наврасон аз он китоб истифодаи хубе барад⁶. Ба назари мо, ҳар олими пажӯҳишгар ва корманди илмӣ ва ҳатто тоҷирону мутахассисони соҳаҳои дигар новобаста ба унвонҳо ва дараҷоти илмиашон, инчунин устозҳои маслиҳатгӯй ва илмомӯз дошта ҳам бо онҳо таомули бо менторҳои худ дошташонро ба амал оранд, ин рафтор сабаби хеле натоқи хубу воло баҳри онҳо хоҳад шуд.

Ба ҳайси хулоса метавон гуфт, ки устоз ва ментор доштан ба кормандон ва пажӯҳишгарони илмӣ кӯмаку ёрии хеле беназир метавонад кунад, дар тӯли солҳо ва моҳҳои кори илмӣ ва чорраҳаҳои илмиву ҳаётии инсон ва олимони ҷавон дар интиҳоби раванди дуруст ва пурнатиҷа саҳми калон гузорад. Ва дар ин муносибат, муваффақияти ҳар тижоратгаре ва корманди илмиву фарҳангиро ментори ботаҷруба метавонад даҳчанду садчанд карданаширо ишорат намояд ва шогирдаширо ба самти дуруст раҳнамун созад.

4. Исомиддинов Ф., Дусматов Х., Жума Ж., Ўзбек тилининг форс-тожикча ўзлашмалар луғати. – Фарғона: Classik, 2021. – 354 б.

5. Ўзбек тилининг форс-тожикча ўзлашмалар луғати., <https://kitobxon.com/uz/kitob/ozbek-tilining-fors-tojikcha-ozlashmalar-lugati> (таърих: 14.03.2024)

6. Пандреаҳо (Гуфта, панду насихат ва суҳанҳои оқилонаи олимони бузурги дунё). – Тошканд: Янги нашр, 2016. – 155 с.

Адабиёт

1. Бутенко В.С., Бутенко О.С. Наставничество как форма непрерывного образования и профессиональной самореализации. // Гуманитарные и социальные науки. Серия «Психология». 2012 №4. С. 248-255
2. Исомиддинов Ф.Зулисонайн адиблар. – Тошкент: Янги нашр, 2013. – 136 б.
3. Исомиддинов Ф.,Дусматов Х.,Жума Ж., Ўзбек тилининг форс-тожикча ўзлашмалар луғати.– Фарғона: Classik, 2021. – 354 б.
4. Исомиддинов Ф.Пандресаҳо (Гуфта, панду насиҳат ва суханҳои оқилонаи олимони бузурги дунё). – Тошканд: Янги нашр, 2016. – 155 с.
5. Коверова М.И.,Менторское сопровождение управленческих проектов руководителей образовательных организаций. // Человек и образование. 2022. №3. С. 33-44
6. Попова Л.В., Особенности менторства как форма сотрудничества и развития в образовании одаренных обучающихся. // Нижегородское образование.,2018, С.4-9